

கம்பராமாயணத்தில் பெண்களின் நிலைப்பாடு

முனைவர் க. சிங்காரவேலு

உதவிப்பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை

திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம்

சேர்க்காடு, வேலூர்

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233238>

தமிழுக்கு கதி என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் கம்பரும் திருவள்ளுவரும் என செல்வகேசவராய முதலியார் குறிப்பிடுவார். யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் போல் வள்ளுவனைப்போல் என கம்பனை முன்நிறுத்தி பாடுவதன் மூலம் கம்பராமாயணத்தின் சிறப்பை அறியலாம். கம்பராமாயணம் திருக்குறளைப் போன்றே கடவுள் வாழ்த்தில் தொடங்குகிறது. காப்பிய வகை நூல்களில் பெருங்காப்பியத்திற்குரிய இலக்கணங்களைப் பெற்று திகழ்கிறது. வடமொழியில் இருந்து தழுவி எழுதப்பட்டாலும் தமிழின் மரபிற்கு ஏற்ப அவற்றை மாற்றி அமைத்து படைத்திருப்பது சிறப்புக்குரியதாகும். தமிழர்களின் வாழ்வியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளையும், ஒழுக்கங்களையும் எடுத்துரைத்ததோடு பண்பாட்டின் கருவுலமாகவும், அன்றைய காலத்தில் நிலவிய அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களையும், சமூக அறவியல் சிந்தனைகளையும் எடுத்துரைப்பதாக கம்பராமாயணம் திகழ்கிறது. தமிழ் காப்பியங்களுள் பெண்களின் எண்ணிக்கையை அதிகமாக எடுத்துரைப்பதோடு அவர்களின் எண்ணங்களின் செயல்பாட்டையும் அதிகமாக எடுத்துரைப்பது கம்பராமாயணமே ஆகும்.

கம்பராமாயணத்தில் பெண்கள்

பெண்மை என்றால் நீர்மை, இரக்கம் என்று பொருள்படும்.

“கண்நிறைந்த காரிகைக் காம்புஏர்தோள் பேதைக்குப் பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது” (குறள்: 1272)

“பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் தின்மைஉண் டாகப் பெறின்” (குறள்: 54)

“தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநற் றொழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை” (குறள் : 55)

என்ற குறட்பாக்கள் மூலம், பெண் என்பவள் இரக்கம் நிறைந்தவளாகவும், கற்பை அணிகலனாகக் கொண்டுள்ள பெண் இயற்கையை தன் இசைவுபடுத்தும், பெருமை நிறைந்தவளாகவும்

குறிப்பிடுவதை அறியலாம். ஆண்களின் உயிராகக் கருதப்படும் பெண்கள் கல்வியும் செல்வமும் பெற்று தன்னை நாடி வருவோர்க்கு பொருள் அளித்தும், விருந்தினரை சிறந்த முறையில் உபசரித்தும், கற்புடையவராக திகழும் பெண்கள் இருக்கும் நாட்டில் காலங்கள் தோறும் பெண்களுக்கு கடவுளரும் பணிபுரிவார் என்பதை,

“பெருந் தடங் கண் பிறைநுதலார்க்கு எலாம் பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும், வைகலும், விருந்தும், அன்றி வளைவன யாவையே”

(கம். நாட்டுப்படலம் : 67)

“பொற்பின், நின்றன, பொலிவு, பொய் இலா நிற்பின், நின்றன, நீதி, மாதரார் அற்பின் நின்றன, அறங்கள், அன்னவர் கற்பின் நின்றன, கால மாரியே”

(கம். நாட்டுப்படலம் : 90)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியப்படுகிறது. ஆயினும் பெண்கள், மனநிலை மாற்றம் அடையக்கூடியது என்பதை அறிவதாகவே இவ்வாய்வு அமைகிறது.

கம்பர் குறிப்பிடும் பெண்கள்

கம்ப இராமாயணத்தில் பெண்களை தெய்வ மகளிர், தேவ மகளிர், வானவ மகளிர், அரக்கர் குல மகளிர், மானிட மகளிர் என ஐந்து வகையாக அறியலாம். இவற்றில் தெய்வ மகளிராக மானிடர்கள் வணங்கும் தெய்வங்களாக உமையாள், கலைமகள், திருமகள், நிலமங்கை, காளி போன்றோர்களை அதிக இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அரக்கர்கள் வணங்கும் தெய்வமாக இலங்கா தேவியையும், திரிசுடையையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தேவ மகளிராக உருப்பசி, சசி, சுரசை, சுயப்பிரம்பை, திலோத்தமை, மேனகை, வேதவதி, ஏமை போன்றோர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.

வானர மகளிராக தாரை, உருமை, அஞ்சனை போன்றோர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.

அரக்கர் குல மகளிராக அயோமுகி, தாடகை, மண்டோதரி, தான்யமாலி, சூர்ப்பனகை, அங்காரதாரை போன்றோரைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மானிட மகளிர்களாக அகலிகை, அனகுயை, அருந்ததி, சாந்தை, கோசலை, கைகேயி, சுமத்திரை, மந்தரை, சீதை, சவரி ஆகியோரைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

தெய்வ மகளிர்

உமையவள்

சிவனின் மனையாளான உமையாள் “மலைமகள் (857), தையலாள் (1241), கலைஊர்ப்பெண் (1352), பாகத்தாள் (6040), ஓங்கு முக்கணான் தேவி (6604)” எனப் பல பெயர்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பார்வதி தேவியே உலகை உற்பத்தி செய்தாள் என்பதை,

“உலகு ஈன்றாள்” (8747)

என்ற பாடலடியின் மூலமும், சிவன் பார்வதி தேவிக்கு தனது உடலில் சம பாகத்தைக் கொடுத்துள்ளதை,

“பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான்” (3142)

என்ற பாடலடியின் மூலம் உமையவளின் சிறப்பை அறியலாம்.

சீதை தனது கணவன் இராமன் இறந்து விட்டான் என்ற செய்தியைக் கேட்டு அழுதபோது உமையவரும் அழுதாள் என்பதை,

“மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன் பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள்” (8675)

என்ற பாடலடியின் மூலம் அறியலாம்.

கலைமகள்

பிரம்மனின் மனைவி. கலைமகள் கல்வியின் கடவுள் ஆவாள். வாக்கினையுடையவள் என்றும் அழைக்கப்படுவாள்.

“வாக்கினாள்” (1241), “வாணி” (3079) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இராமன் இறந்தபோது கலைமகளும் அழுவதாக,

“கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள்” (8675)

எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை அறியலாம்.

திருமகள்

திருமாலின் மனைவி. செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருப்பவள். திருமகளின் அவதாரமாகவே சீதையைக் குறிப்பிடுகின்றனர். திருமகள், அள்ளல் பூமகள் (620), மெய்ப் போதின் நங்கை (902), முளரியாள் (1036), மலர்மகள் (1352), மென்மலராள் (1455), செம்மாமலராள் (2592), பங்கயச் செல்வி (2761), பதுமத்தாள் (6040) என பல்வேறு பெயர்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருமகளும் இராமன் இறந்ததாக குறிப்பிட்ட செய்தியைக் கேட்டு சீதை அழும்போது அழுததாக குறிப்பிடுவதை,

“பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள்” (8675)

என்ற பாடலடியின் மூலம் அறியலாம்.

நிலமங்கை

சீதை நிலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காரணத்தால் நிலமானது நிலமங்கை என அழைக்கப்படுகிறாள். நிலத்தைத் தற்போதும் நிலத்தாய் என்றும் பூமித்தாய் என்றும் அழைப்பதை இதன்வழியாக அறியலாம். கம்பரும், நிலமாது (1405), நலம்கிளர் பூமி என்னும் மங்கை (1565), முதுநிலம் (2378), பார்மகள் (9927), நானிலக்கிழத்தி (10300), வைய மங்கை (9432) என பல்வேறு பெயர்கள் குறிப்பிடுவதை அறியலாம்.

இராமன் இறந்த செய்தி கேட்டு சீதை அழுதபோது சீதையின் தாயான நிலமங்கையும் அழுததாக,

“பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள்” (8676)

என்ற பாடலடியின் மூலம் அறியலாம்.

காளி

சிவனின்துணைவியாக குறிப்பிடப்படுபவள். சூலம் ஏந்தியவள். போர் தெய்வமாகிய கொற்றவையாகப் போற்றப்படுபவள். போர்க்களமே மணப்பெருங்களமாகக் கருதுபவள். சிவனோடு

நடனமாடித் தோற்றவள். கடுஞ்சினத்திற்குறியவள் என்பதை,

“சூலத்தால் காளியை ஓக்கும்” (101)

“மணப் பெருங் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பு” (8221)

“சினக் கடுந் தீயிடை முளைத்தோர்” (9269)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.

இராமன் இறந்த செய்தியைக் கேட்டு சீதை அழுதபோது காளியாகிய கொற்றவையும் அழுதாள் என்பதை,

“கமலத் தடங் கண்ணன் தங்கை அழுதாள்” (8675)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.

இலங்காதேவி

இலங்கையின் காவல் தெய்வமாக வணங்கப்படுபவள். பிரம்மனால் படைக்கப்பட்டு இலங்கையைக் காக்க அனுப்பப்பட்டவள். வலிமை வாய்ந்த குரங்கு ஒன்று தாக்கும் போது விண்ணுலகம் செல்லலாம் என சாபம் பெற்றவள். அனுமன் சீதையைத் தேடி வரும்போது இலங்கைக்கு அனுமனை செல்லாதவாறு தடுக்கும்போது அனுமன் கைகளால் குத்துப்பட்டு காவல் தொழிலிலிருந்து விடுபட்டவள். நான்கு முகங்களையும், எட்டு கைகளையும், உடையவள். உலகு ஏழையும் கட்டியாளும் தன்மையுடையவள் என்பதை,

“எட்டுத் தோளாள் நான்கு முகத்தாள் உலகு ஏழும் தொட்டுப் பேரும் சோதிநிறத்தாள்” (4910)

என்று இலங்காதேவியைக் கம்பர் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

தேவ மகளிர்

உருப்பசி

உருப்பசி ஊர்வசி என்றும் குறிப்பிடப்படுவாள். இந்திரன் அவையில் நடனமாடும் தேவலோக

மங்கை. இராவணன் வானுலகை வென்றதனால் அவனுடைய பணிப்பெண்ணாக இலங்கையில் பணிபுரிந்தவள். இராவணனுக்கு தேவலோக மங்கையர் சேவை செய்யும்போது இராவணனின் உடைவாளை எடுத்துக்கொண்டு பின் தொடர்வதாகக் குறிப்பிடுவதை,

“உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர்”
(5147)

என்ற பாடலடி வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

சசி

இந்திரனின் மனைவி சசி. இராமன் சீதை இருவரின் திருமணக்கோலத்தைக்காண இந்திரனுடன் சசி வந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

“இந்திரன் சசியொடு எய்தினான்”
(1241)

என்ற பாடல் வரி இதனை உறுதி செய்கிறது.

சுரசை

சுரசை என்பவள் வான்மகள் ஆவாள். அனுமன் கடலைக் கடக்க முயன்ற போது அவனது வலிமையை அறிவதற்காக தேவர்களால் அனுப்பப்பட்ட தேவ மகளிர் ஆவார். அரக்கி உருவங்கொண்டு அனுமனை விழுங்க வாயைத் திறக்க அனுமன் நீண்ட வடிவைக் காட்டி அவள் வாய் புகுந்து உடனே வெளியேறினாள். சுரசை தூய சிந்தையை உடையவள் என்பதை,

“தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசைப் பெயர்ச் சிந்தை தூயாள்” (4805)

என்ற பாடலடியால் அறியலாம்.

சுயம்பிரம்பை

சீதையைத் தேடி அனுமன் வரும்போது விருந்தளித்து மகிழ்ந்தவள். தன் தோழியின் காதல் வாழ்விற்கு துணை செய்தமையால் இந்திரனால் சாபம் பெற்றவள். பெரிய உருவங்கொண்டு அனுமன் முகட்டினை உடைத்ததால் சாபம் நீங்கப்பெற்றவள். ஒளி மிகுந்த நகரில் தனியாக தவம் செய்து கொண்டிருந்தவள் என்பதை,

“ஒளிபெற்ற கற்றை விரி பொன்
டையினாளை எதிர் கண்டார்” (4565)
என்ற பாடலடி மூலம் அறியலாம்.

திலோத்தமை

எள்ளளவும் குறையாத அழகு பெற்றவள். சுந்தன் உப சந்தன் ஆகியோரின் ஆணவத்தை அழிக்கும்பொருட்டு பிரம்மனால் படைக்கப்பட்டவள். திலோத்தமையின் அழகில் மயங்கி இருவரும் தங்களுக்குள் போரிட்டு இறந்தனர். இராவணனின் பணிப்பெண்ணாக இலங்கையில் பணியாற்றியவள் என்பதை, “செருப்பினைத் தாங்கித் திலோத்தமை செல்ல” (5147)

இப்பாடலடியின் வாயிலாக அறியலாம்.

மேனகை

மேனகை தேவ மகளிர். இராவணன் வானுலகைக் கைப்பற்றியதால் அவனுக்குப் பணிப்பெண்ணாக பணியாற்றியவள். இராவணனுக்கு பக்கத்திலிருந்து வெற்றிலையை வழங்கியதாக,

“மேனகை வெள்ளடை உதவ” (5147)
என்ற பாடலடி மூலம் அறிய முடிகிறது.

வேதவதி

குசத்துவ முனிவரின் மகள். வேதம் ஓதும் போது பிறந்தமையால் வேதவதி என்று பெயர் பெற்றார். திருமாலை மணம்புரிய வேண்டித்தவம் இயற்றியவள். இராவணன் தீண்டியதால் சினமுற்று இராவணனையும் அவனது குலத்தையும் அழிப்பதாகக் கூறி தன்னை வேள்வித்தீயில் அழித்துக் கொண்டவள். சீதையாகப் பிறப்பெடுத்தவள் என்றும்,

“தீயிடைக் குளித்த அத்தெய்வக் கற்பினாள்”
(6151)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

ஏமை

மயனின் காதலி. சுயம்பிரம்பையின் தோழி. மயனின் அழகிய நகரில் அவனுடன் வாழ்ந்தவள். தேவ உலக மகளிரில் அழகிய நெற்றியையுடையவள் என்பதை,

“அரம்பையருள் ஆங்கு ஓர் நல் நுதலினாள்”
(4579)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

**வானர மகளிர்
தாரை**

வாலியின் மனைவி. அங்கதனின் தாய். நல்ல அறிவுடையவளாக காணப்படுபவள். இராமன் சுக்கிரீவன் ஆகிய இருவரின் நட்பை முன்பே அறிந்தவள். சுக்கிரீவன் வாலியைப் போருக்கு அழைத்தபோது தடுக்க முனைந்தவள். இராமன் வாலியை வீழ்த்த விதவைக்கோலம்பூண்டவள். தாரை இனிய சொல் உடையவள் என்றும் தாரையின் குணநலன்களை எடுத்துரைக்கும் கம்பர் இதனை,

“தாரை என்ற அமிழ்தின் தோன்றிய
வேயிடைத் தோளிணாள்” (3956)

“மலைக்குல மயில்” (3957)

“வேல் விழித் தாரை” (3970)

“இசையினும் இனிய சொல்லாள்”
(4316)

என்று தாரையின் நல்லியல்புகளைக் கம்பர் எடுத்துரைக்கிறார்.

வாலி இறந்த பிறகு தாரைக் கைம்மைக்கோலம் புண்டதை,

“மங்கல அணியை நீக்கி மணி

அணி துறந்து வாசக்

கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி

குங்குமம் சாந்தம் கொட்டாப்

பொங்கு வெம்முலைகள் புகக்

கழுத்தோடு மறையப் போர்த்த

நங்கையைக் கண்ட வள்ளல்

நயனங்கள் பணிப்ப நைந்தான்” (4320)

கம்பர் காட்சிப்படுத்துவதை இதன்வழி அறிய முடிகிறது.

உருமை

சுக்கிரீவனின் மனைவி வாலியால் கவர்ப்பட்டவள். கிடைத்தற்கரிய அருமருந்தைப்போன்றவள் என்றும், தேவ அமிழ்த்திற்கு இணையான சொற்களையுடையவள் என்பதை,

“உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம்
ஆம் அரு மருந்தையும்” (3852)

“அமிழ்தம் மாறுஇலா மொழி உருமையைப்”
(4410)

என்பதை இப்பாடல் வழி அறியலாம்.

அஞ்சனை

வானரத்தலைவனான கேசரி என்பவனின் மனைவி. அனுமனின் தாய். இராமனிடம் தன்னை அறிமுகம் செய்துகொள்ளும் அனுமன் தன் பெற்றோரைக் குறிப்பிட்டு,

“காற்றின் வேந்தற்கு

அஞ்சனை வயிற்றில் வந்தேன் நாமமும்

அனுமன் என்பேன்” (3765)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

அரக்கர் குல மகளிர்

அயோமுகி

அயோமுகி அரக்கர் கூட்டத்தைச் சார்ந்தவள். காட்டில் சீதையைத் தேடி அலைந்த இலக்குவன் நீர் வேட்கையைத் தணிக்க சென்றபோது இலக்குவன் மீது காமம் கொள்கிறாள். பின்பு இலக்குவனால் தண்டிக்கப்படுவதை,

“அங்கு அவ்வனத்துள் அயோமுகி
என்னும் வெங் கண் அரக்கி விரும்பினள்
கண்டாள்” (3579)

“வெங்கண்” என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் கொடிய கண்களையுடையவள் என குறிப்பிடுவதை அறியலாம்.

தாடகை

இராவணனின் பாட்டி. மாரீசனின் தாய். அகத்தியரின் சாபம் பெற்றவள். இராமனால் அழிந்தவள்.

“இன் உயிர் கொன்று உழல்
வாழ்க்கையைக் கூற்றின் தோற்றத்தன்.”

(359)

என்று உயிர்களைக் கொன்று திரியும் வாழ்க்கையை உடையவளாகவும், எமனைப் போன்ற தோற்றத்தை உடையவள் என்பதையும் இப்பாடல் வழி அறிய முடிகிறது.

மண்டோதரி

மண்டோதரி பஞ்ச கன்னிகளில் ஒருத் தியாக குறிப்பிடப்படுகிறாள். மண்டோதரி தேவர்களின் தச்சனான மயனின் மகள். இராவணனின் மனைவி. இந்திரசித்தின் தாய்.

“மயன்மகள் உறைமாடம்” (5029)

மண்டோதரி மிக அழகு வாய்ந்தவளாகவும், கற்பில் சிறந்தவளாகவும், மண்டோதரியை அனுமன் பார்க்கும்போது இவள் சீதையே எனையும் கொள்ளும் அளவிற்கு காணப்படுகிறாள் என்பதை,

“அன்னள் ஆகிய சானகி இவள்என அயிர்த்து அகத்து எழு வெந்தி” (5033)

“மானுயிர் திருவடிவினள் அவள்இவள் மாறுகொண்டனள் கூறின் தான் இயக்கியோ? தானவர் தையலோ? ஐயறும் தகை ஆனாள்” (5035)

பின்னர் மண்டோதரியின் மலர்க்கூந்தல் வாய்ப்பிதற்றி உறக்கத்தில் புலம்பல் போன்ற காரணங்களால் தான் தேடி வந்த சீதை இவள் இல்லை என துணிவதை,

“மலர்க்கருங்குழல் சோர்ந்து வாய்வெரி இச் சில மாற்றங்கள் பறைகிறாள்” (5036)

என்ற பாடலடி மூலம் அறியலாம்.

மேலும், தன் கணவன் இராவணனைக் கண்டிக்குமிடத்து தன் கணவன் செய்த தவறினை சுட்டிக்காட்டுமிடத்தே காமம் என்று குறிப்பிடாது மனத்தில் வந்த காதல் சீதை என்ற அமுதால் செய்த நஞ்சு என்றும் மண்டோதரி குறிப்பிடுவதை,

“அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அச்சீதைஎன்று அமுதால்செய்த நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன்” (9238)

“கள் இருக்கும் மலர்க்கூந்தல் சானகியை மனச் சிறையில் கரந்த காதல்” (9940)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் மண்டோதரியின் நிலைப்பாட்டை அறிய முடிகிறது.

தான்யமாலி

தான்யமாலி இராவணனின் மனைவி. அதிகாயனின் தாய். போரில் அதிகாயன் இறந்தவுடன் சீதை மீது கொண்ட காமத்தால் அரக்கர் குலம் அழிகிறது என இராவணனை இடித்துரைக்கும் தான்யமாலி,

“பேதை ஆய்க் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயா? சீதையால் இன்னம் வருவ சிலவேயோ?” (7997)

என இராவணனைக் கடிந்துரைப்பதை அறியலாம்.

சூர்ப்பனகை

இராவணனின் தங்கை. மாரீசனின் மருமகள். இராவணனிடம் சீதையின் அழகைக் கூறி அவனைக் காழறச்செய்தவள். பஞ்சவடியில் இராமனைக் கண்டு காழற்றவள். இலக்குவனால் மூக்கு அறுபட்டவள். இவளை பாதக அரக்கி என்றும், அடல் அரக்கி என்றும் குறிப்பிடுவதை,

“பல்பகல் இறந்தபின்றை பாதகஅரக்கி தோன்றி” (10216)

என்ற பாடலடியின் மூலம் அரக்கர்கள் கூட்டம் அழிவதற்குக் காரணமாக இருந்தவள் என்பதையும் அறியலாம்.

அங்காரதாரை

அனுமனை விழுங்கியவள். அறமும் அருளும் இல்லாதவள். கள் ஒழுகும் வாயை உடையவள் என்பதை,

“அன்று ஆய்திறத்தவன் அறத்தை அருளோடும் தின்றாள் ஒருத்தி இவள்என்பது தெரிந்தான்” (4818)

“கள்வாய் அரக்கி கதற குடர்கணத்தில்” (4818)

என்று குறிப்பிடுவதின் மூலம் அறியலாம்.

மானிட மகளிர்

அகலிகை

கௌதம முனிவரின் மனைவி. இந்திரனின் சூழ்ச்சியால் கௌதம முனிவரின் சாபம்

பெற்று கற்சிலையானவள். இராமன் காட்டிற்குள் வரும்போது இராமனது கால் பட்ட மண்துகள் பட்டு சாபவிமோசனம் அடைந்தவள். அகலிகையைக் காட்சிப்படுத்தும்போது மனைக்கு விளக்காக விளங்கக்கூடிய கற்பொழுக்கத்தில் குற்றம் செய்தமையால் கற்சிலையானதை,

“மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி
மாதவன் பன்னிகளையும் மேட்டு உயர்
கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடைக் கண்டார்”

(464)

இப்பாடலடி மூலம் அறிய முடிகிறது. கற்பொழுக்கம் தவறியதால் நிரந்தரமாக உலகில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய பெரும்பழியைச் செய்தவள் என்பதை,

“நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும்
நெடும்பழி புண்டாள் நின்றாள்” (471)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம். ஆனால், அகலிகை மனதாரக் குற்றம் செய்யாதவள் என்பதை,

“நெஞ்சினால் பிழைப்பு இலாளை
நீ அழைத்திடுக” (478)

என அகலிகை முழுமனதாக குற்றம் செய்யவில்லை எனவும், அவளை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கௌதமருக்கு விசுவாமித்திரர் அறிவுறுத்துவதை இப்பாடலடி மூலம் அறியலாம்.

அகலிகை மாசில்லாத கற்புடையவள் என்பதை,

“மாசு அறு கற்பின் மிக்க அணங்கினை”
(479)

என்ற பாடல் மூலம் அறிய முடிகிறது.

அனகுயை

அத்திரி முனிவரின் மனைவி. அனகுயை என்பதற்கு ‘சுஅழுக்காறில்லாதவள்’ எனப்படுபது பொருள். கம்பர் அனகுயையின் குணத்தை எடுத்துரைக்கும் விதமாக,

“அன்ன மாமுனியொடு அன்று
அவண் உறைந்து அவன் அரும்
பன்னி கற்பின் அனகுயை” (2520)

அனகுயையின்பண்பினைக்குறிப்பிடுவதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

அருந்ததி

வசிட்ட முனிவரின் மனைவி. கற்பிற்கு உதாரணமாக இன்றளவும் குறிப்பிடப்படுபவள். இராமனும் சீதையும் மணம் முடித்து வேள்விக்கு முன் சுற்றி வந்து அருந்ததியைக் கண்டதை, “இலங்கு ஓளி அம்மி மிதித்து எதிர்நின்ற கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டார்”

(1250)

இப்பாடல் மூலம் அறியலாம். இன்றைய காலக்கட்டத்தில் அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தல் எனும் திருமணச்சடங்கு அருந்ததியின் கற்பொழுக்கத்திற்கு சான்றாக அமைபவையாகும்.

சாந்தை

கலைக்கோட்டு முனிவரின் மனைவி. உரோபத மன்னனின் மகள். திருமகளைப் போன்ற அழகுடையவள் என்பதை,

“செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து
ஏறுக” (244)

இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

கோசலை

தசரத மன்னனின் முதல் மனைவி. இராமனின் தாய். அறமும் தெய்வ நம்பிக்கையும் உடையவள். இராமன் முடிசூட்டுவிழா தடைபட்டவுடன் மனக்கலக்கம் அடையாமல் பரதன் உன்னிலும் நல்லவன் உயர்வானவன் நிறை குணங்களை நிரம்பியவன். நாடாள பரதனை தசரதன் நியமித்தாலும் தசரதனின் கட்டளையை மீறாமல் இருவரும் ஒற்றுமையாக வாழ்வுகள் என்று கூறியதை,

“மும்மையின் நிறைகுணத்தவன் நின்னினும்
நல்லனால் குறைவு இலன்னகக் கூறினள்
- நால்வர்க்கும் மறு விலன்பினில்
வேற்றுமை மாற்றினாள்” (1609)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.

கைகேயி

தசரத மன்னனின் இரண்டாவது மனைவி. பரதனின் தாய். இராமன் முடிசூட்டிக்கொண்டு அரசாளப்போகிறான் என்ற செய்தியைக் கேட்ட கைகேயி அவள் தாய் கோசலையைவிட மகிழ்ச்சியுற்று மந்தரைக்கு ஆபரணத்தைப் பரிசாக அளித்ததை,

“தூயவள் உவகை போய்மிக சுடர்க்கு எலாம் நாயகம் அணையது ஓர்மாலை நல்கினாள்” (1458)

என இராமன் மீது கைகேயி கொண்ட அன்பினை அறியலாம்.

தசரதன் விண்ணுலகிலிருந்து வந்து தனது மனைவி மக்களைக் கண்டு வாழ்த்தியபோது இராமனை நோக்கி வரம் கேட்குமாறு கூறுகிறார். தசரதன் கைகேயியினை இனி நீ என் மனைவியும் அல்ல. உன் மகன் பரதன் எனக்கு மகனும் அல்ல என்று சினந்து கூறினான். இராமன் கைகேயியை தாய் என்று அழைக்காமல் அவள் மீது கொண்ட அன்பினால் கைகேயியை உயர்த்தி பேசும் இராமன்,

“தீயள்ளன்று நீதுறந்த என் தெய்வமும் மகனும் தாயும் தம்பியும் ஆம்வரம்தருக எனத்தாழ்ந்தான்” (10079)

என கைகேயியை மீண்டும் தாய் என்று அழைக்கவும், பரதனைத் தன் தம்பி என்றழைக்கவும் வரம் தருமாறுக் கேட்பதன் மூலம் கைகேயியின் பண்புநலன்களை அறிய முடிகிறது.

கைகேயி மந்தரையின் சூழ்ச்சிக்குட்பட்டு தசரதனிடம் கேட்ட இரு வரங்களை தக்க சமயத்தில் பயன்படுத்தி தன் மகன் பரதனை நாடாள வைத்தவள். இராமன் பதினான்கு ஆண்டுகள் காட்டிற்கு வனவாசம் செல்ல வழிவகுத்தவள். தாயாயினும் பரதனாலேயே வெறுக்கப்பட்டவள். தசரதன் இறந்ததும் அண்ணனாகிய இராமன் காட்டிற்கு சென்றதும் தாயாகிய உன்னாலே என்று கடிந்துரைக்கும் பரதன்,

“ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால் தாய் எனும் பெயர் எனைத் தடுக்கற் பாலதோ?” (2173)

எனதாய் எனும் சொல் என்னைத் தடுக்கிறது என்று தனது தாயாகிய கைகேயியின் மீது கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் கைகேயியின் கீழ்மை குணத்தையும் அறிய முடிகிறது.

சுமத்திரை

தசரதனின் மூன்றாவது மனைவி. இலக்குவன் மற்றும் சத்ருக்கனனின் தாய். இராமனுடன் இலக்குவனையும், பரதனுடன் சத்ருக்கனனையும் துணையாக அனுப்பியவள். இலக்குவனை சீதையைத் தாயாகவும், இராமனைத் தந்தையாகவும் வனத்தினை அயோத்தி மாநகராகவும் கருதிச் செல்ல வேண்டும் என்று அயோத்தி நகருக்கு இராமன் மீண்டும் வர முடியாத நிலை ஏற்படுமேயானால் நீயும் இவனுக்கு முன்னமே வராமல் உயிரைத் துறந்து விட வேண்டும் என குறிப்பிடுவதை,

“மகனே இவன்பின் செல்தம்பி என்னும்படி அன்று அடியாரினின் ஏவல்செய்தி மன்னும் நகர்க்கே இவன்வந்திடின்வா அதுவன்றேல் முன்னம் முடிஎன்றனர்” (1752)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

தனது இரு மகன்களில் இலக்குவனை மூத்தோனாகிய இராமனுக்கு துணையாகவும், சத்ருக்கனனை பரதனுக்கு துணையாகவும் அனுப்பி தன் வயிற்றில் பிறக்காத மாற்றாளாகிய கோசலை மற்றும் கைகேயியின் மைந்தர்களுக்கு அரணாக இருக்க வேண்டும் என்ற சுபத்திரை தாய்மை குணத்தின் அடிநாதமாகவும் தியாகத்தாய் எனும் பேற்றினைப் பெறுகிறாள்.

மந்தரை

கைகேயியின் பணிப்பெண். கேசய நாட்டிலிருந்து கைகேயியுடன் அயோத்தி வந்தவள். கூன் முதுகினள். இராமனை

வஞ்சந்தீர்க்க முயன்று காட்டிற்கு அனுப்ப
கைகேயியின் மூலம் தன் எண்ணத்தை
நிறைவேற்றியவள். பரதன் முடி சூட
வழிவகுத்தவள். கூனியின் தோற்றத்தையும்
பண்புகளையும் குறிப்பிடுமிடத்து,

“தோன்றிய கூனியும் துடிக்கும் நெஞ்சினாள்
ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும்
உள்ளத்தாள் கான்றுளரி நயனத்தாள்
கதிக்கும் சொல்லினாள் மூன்று
உலகினுக்கும் ஓர்இடுக்கண் மூட்டுவாள்”

(1446)

எனக் குறிப்பிடுவதை அறியலாம்.

சீதை

சனகனின் மகள். இராமனின் மனைவி.
திருமகளின் அவதாரம். இராமன் காடு செ
ன்ற பிறகு இராமன் பிரிவைக் காட்டிலும்
காடும் சுடுமோ? என வினவி இராமனுடன்
கானகம் சென்றவள். அறிவுரைகளாலும்
சுடுமொழிகளாலும் இராவணனைத்
திருத்த முயன்றவள். தனக்கு துயர் இழைத்த
அரக்கியரை அனுமன் அழிக்க முற்பட்ட
போது அவர்களைக் காத்து தன் இரக்கத்தை
வெளிப்படுத்தியவள். தனக்குக் காவலாக
இருந்த இலங்கையின் கடவுளான திரிசடை
கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தியவள். அழகும்
கற்பின் பெருமையும் மிகுந்தவள். குயில்,
மயில், அன்னம், மான், கிளி, தேவி, பொன்,
பெண், கனி, கற்புத்தீ என்று பலவாறாகப்
போற்றப்படுபவதை,

“ஓர்சீதை என்று இருந்தவத்து இயைந்தாள்
பொது இயற்கை தீர்கற்புடைப் பத்தினி”

(9294)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

சவரி

சவரி ஒரு பெண் துறவி. மதங்க முனிவரது
ஆசிரமத்தில் இராமன் இலக்குவனுக்கு
விருந்தளித்து உபசரித்தவள். வீடுபேறு
அடைந்தவள். சுக்கிரீவனின் இருப்பிடம்
செல்ல வழிகாட்டியவள். சவரியின்

பண்புநலனை இராம இலக்குவனுக்கு
கவந்தன் எடுத்துரைப்பதாக,

“தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை”

(3696)

எனும் பாடல் சவரி தன்னிடம் வருவோர்க்கு
தாயைக்காட்டிலும் அன்போடு உதவுகின்ற
தன்மையுடையவள் எனக்குறிப்பிடுவதை
அறிய முடிகிறது. மேலும், வினையினை
நீக்கக் கூடியவள், நல் தவத்தை உடையவள்
என்பதை,

“அருந் தவத்து அரசி” (3703)

“வினை அறு நோன்பினாள்” (3704)

“மைஅறு தவத்தின் வந்த சவரி” (3809)

என்பதை இப்பாடல் மூலம் அறியலாம்.

முடிவுரை

காப்பிய வரிசையில் கம்பராமாயணத்திலேயே
அதிக எண்ணிக்கையிலான மகளிர்களைப்
பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். மகளிர்
என பொதுவாகக் குறிப்பிடப்பட்டாலும்
ஓவ்வொருவரும் தங்கள் எண்ணத்தின்
அடிப்படையிலும் செயல்களின் அடிப்படையிலும்
வேறுபட்டு நிற்பதன் மூலம் அவர்களின்
உளப்பாங்கை அறிய முடிகிறது.

கற்பு என்பது பெண்களுக்கு பெருமை
சேர்ப்பதாக விளங்குகிறது. கற்பொழுக்கத்தைப்
பின்பற்றியவர்கள்கடவுளராகமதிக்கப்பட்டமைக்கு
அருந்ததி தக்க சான்றாவாள். அவ்வகையில்
கற்பு என்பது மானிடர்களுக்கு மட்டுமின்றி
வானவர்களுக்கும், வானரங்களுக்கும்,
அரக்கியருக்கும் ஆகிய அனைத்துத்
தரப்பினருக்கும் பொதுவானவையாக
கம்பராமாயணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கற்பில் சிறந்தவர்களாக வேதவதியும்,
தாரையும், சீதையும், அகலிகையும், அஞ்ச
னையும் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அரக்கியராகவே இருந்தாலும் மண்டோதரி
கற்பில் சிறந்தவளாகவும், கணவனை இடித்துரைக்கும்
இடத்தில் இடித்துரைப்பதாகவும் அதே
அரக்கியர் குலத்திலுள்ள அயோமுகியும்
சூர்ப்பனகையும் கீழ்மை குணம்
உடையவர்களாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது.

தெய்வமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலங்காதேவி அரக்கியரின் தெய்வமாக வைத்துப் போற்றப்படுவதை அறிய முடிகிறது.

இராமன் இறந்தான் என்ற செய்தியைக் கேட்ட சீதை அழுகிறாள். சீதை அழுவதைக் கண்ட தெய்வ மகளிரும், வானுலக மகளிரும், அரக்கியரும் அழுததைக் கம்பர் எடுத்துரைப்பதின்வழி உணர்வுகள் அடிப்படையில் மகளிர் பிறர் துன்பத்தைத் தன் துன்பமாக எண்ணிப்பார்க்கும் உயர்ந்த குணமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கணவனை இழந்த கைம்மை மகளிர்களாக தசரதனை இழந்த கோசலை, கைகேயி, சுபத்திரையையும், வாலியை இழந்த தாரையையும், இராவணனை இழந்த மண்டோதரியையும், தான்யமாலியையும் கட்டமைத்து இழப்பு என்பது அனைத்து உயிர்களுக்கும் பொதுவானது என்றும், மானிடராகவும், அரக்கியராக இருந்தாலும் கைம்மை நிலை எனும் கையறுநிலையை பொதுவாகவே கம்பராமாயணம் குறிப்பிடுகிறது.

இராமன்முடிசூட்டிக்கொண்டுநாடாளப்போகும் செய்தியை அறிந்தவுடன் எல்லையில்லாத மகிழ்ச்சியடைந்த கைகேயி மந்தரையின் சூழ்ச்சியால் மனம் மாறுகிறாள். தனது மகன் பரதனை நாடாளுவதற்குரிய திட்டங்களைத் தீட்டி செயல்படுத்துகிறாள்.

பரதன் நாடாள்வான் என்ற செய்தியை இராமன் கூற கேட்ட கோசலை பரதன் உன்னிலும் நல்லவன் என்று கூறி எவ்வித

கலக்கமும் இல்லாதவளாக தனது பண்பை வெளிப்படுத்துகிறாள்.

சுபத்திரை பெற்ற இரு மகன்களை தான் பெறாத இரு மகன்களுக்கு துணையாக அனுப்பி தியாகத்தாய் எனும் சொல்லிற்கு இலக்கணமாகிறாள்.

இவ்வாறு அனைத்து மன நிலையையும் உள்ளடக்கியவள் பெண் என்பதும் அப்பெண்ணின் மனம் எத்தகைய நிலையிலும் அறிய முடியாதது என்பதையும் மகளிரின் உளப்பகுப்பாய்வினைக் கம்பராமாயணத் தின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. சீனிவாசன் ரா. கம்பராமாயணம், முதற்பதிப்பு 1992, அணியகம் பதிப்பகம், சென்னை.
2. சதாசிவம்.சு (ப.ஆ), கம்பன் பன்முக ஆளுமை, முதற்பதிப்பு 2014, செம்மூதாய் பதிப்பகம், சென்னை.
3. சுப்பிரமணியம் ச.வே. கம்பராமாயணம் மூலமும் உரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
4. ஞானசம்பந்தம். அ.சா. கம்பராமாயணம் மூலமும் உரையும், நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
5. கோபாலாச்சாரியார் வை.மு. கம்பராமாயணம் மூலமும் உரையும், உமா பதிப்பகம், சென்னை.